

DIDACTICA FORMĂRII COMPETENȚELOR PROFESIONALE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PROFESIONAL MEDICAL DUAL

Mariana NEGREAN, Svetlana CHEPTANARI, Galina CRECIUN

Republica Moldova

Autorii abordează problema didacticii formării competențelor profesionale a asistenților medicali, instruiți în contextul învățământului dual. În articol sunt prezentate premisele inovațiilor educaționale centrate pe probleme actuale ale învățământului profesional medical prin prisma instruirii asistenților medicali, centrată pe competențe.

Cuvinte-cheie: didactica, competențe profesionale, învățământ dual, învățământ profesional medical.

DIDACTIC OF TRAINING THE PROFESSIONAL SKILLS IN DUAL MEDICAL PROFESSIONAL EDUCATION

The authors address the didactic issue of training the professional skills of medical assistants, trained in the context of dual education. The article presents the premises of educational innovations centered on current problems of professional medical education through the prism of the training of medical assistants, centered on competences.

Keywords: teaching, professional skills, dual education, professional medical education.

Învățământul profesional medical postsecundar și postsecundar nonterțiar din Republica Moldova reprezintă o parte componentă a sistemului educațional medical și asigură formarea specialiștilor medicali cu studii medii de specialitate pentru sistemul ocrotirii sănătății, *inclusiv prin sistemul de învățământ dual*. Asistenții medicali, instruiți în cadrul *învățământului dual*, sunt capabili să presteze „servicii de îngrijiri individualizate, orientate spre persoană în plan preventiv, reabilitativ, curativ, paliativ, în condiții de staționar și comunitate, repartizate după responsabilitate autonomă, delegată, interdependentă și interdisciplinară” [1, 2].

Formarea inițială a viitorilor asistenți medicali prin învățământul dual are drept scop *asigurarea, monitorizarea, compatibilizarea și evaluarea* calității serviciilor educaționale de instruire [3], oferite de instituția de învățământ profesional medical (colegiu), ajustate la standardele naționale și europene din domeniul medicinei, cu elaborarea, coordonarea și aplicarea procedurilor de asigurare a calității proceselor de formare și dezvoltare a competențelor profesionale generale și a competențelor profesionale specifice calificării.

Calitatea procesului de formare a competențelor profesionale la viitorii asistenți medicali prin învățământul dual este asigurată de promovarea relațiilor de parteneriat cu agenții economici și de implicarea *asistenților medicali din domeniul practic* în procesul educațional, utilizând atât baza tehnico-materială a instituțiilor medicale, cât și potențialul profesional al specialiștilor din sistemul ocrotirii sănătății [3, 4].

Procesul de instruire a asistenților medicali prin învățământul dual, fiind unul complex și bazat pe competențe, formează comportamente adecvate cerințelor sistemului ocrotirii sănătății și suportă schimbări continue la nivelul: modernizării tehnologiilor de diagnostic, tratamentului și îngrijirilor medicale; interferenței dintre cerere (înaintate către sistemul sănătății) și ofertă (calitatea serviciilor medicale oferite); managementului activității profesionale a asistentului medical bazat pe proceduri și protocoale [5].

Didactica, fiind o „disciplină științifico-pedagogică care studiază procesele și elementele de predare-învățare”, este parte componentă a pedagogiei moderne, care vizează procesul de instruire, cu toate componentele sale, interacțiunile dintre aceste componente și modul în care este asigurată obținerea finalităților prestabilite.

De-a lungul anilor, didactica, a fost influențată de formularea unor *finalități educaționale*, asumate de societatea pedagogică. În prima jumătate a secolului XX, în mod prioritar, a fost promovată „*didactică conținuturilor*”, care se axa pe transmiterea cunoștințelor veridice, în forme cât mai exhaustive, reprezentative și diversificate. Acest tip de abordare a instruirii a prevăzut acoperirea practic enciclopedică a cunoștințelor existente la moment. Metoda principală a *didacticii conținuturilor* s-a axat pe transmiterea cunoștințelor într-o formă cât mai exactă (prin definiții, texte etc.), care nu se focusa pe utilitatea lor formativă și pe dimensiunea critică [6].

Din a doua jumătate a secolului trecut începe a fi dezvoltată și valorificată „*didactică atingerii obiectivelor*”. Această abordare a fost semnificativ încurajată de construirea și implementarea *taxonomiei obiectivelor educaționale*, realizate de B.Bloom și L.Anderson.

Taxonomia lui L.Anderson a fost dezvoltată direct din taxonomia cognitivă a lui B.Bloom, cu unele diferențe importante: Bloom a propus folosirea substantivelor, iar Anderson – a verbelor; totodată, taxonomia Anderson introduce ideea de creativitate și o abordează ca cea mai înaltă formă de învățare. Taxonomia propusă a facilitat abordarea complexă a procesului de instruire prin componente și dimensiuni de *psihologie a învățării*, care nu erau valorificate într-un mod expres.

Începând cu anii '80 ai secolului XX, finalitățile procesului de instruire sunt transpuse din zona obiectivelor în zona *competențelor*, ca rezultat al dezvoltării

concepțiilor cognitive, conform cărora prelucrarea informației produce formarea de competențe [6].

Didactica competențelor valorifică:

1. *procesul de învățământ*, care demonstrează că componentele procesului de învățământ asigură modificări calitative, prin *repoziționarea finalităților din două perspective diferite*: competențe-cheie și competențe ale curriculumului disciplinar/modular;
2. *finalitățile procesului de învățământ*, care au evoluat din zona cunoștințelor spre cea a *scopurilor instructiv-educative*, apoi în zona *obiectivelor* și, spre final, în zona *formării competențelor*;
3. *conținutul învățământului*, care înglobează în sine *principii, sistem de valori, deprinderi, abilități, atitudini, forme*, care asigură apariția *conținutului și mediului informațional*;
4. *metode, mijloace și strategii de instruire*, care sunt într-o evoluție continuă, generată de apariția și implementarea unor vectori noi (tehnologia informației și comunicării), precum și de orientarea acestora spre eficientizarea procesului de formare profesională din perspectiva educației centrată pe cel ce învață [7, 8];
5. *forme de organizare a instruirii*, care, actualmente, sunt organizate predominant sub formă de lecții, fiind atât funcționale, deoarece dețin multe elemente comode și tradiționale, cât și specifice procesului de instruire, determinând o noțiune foarte greu de înlocuit – *ora ca unitate de timp*;
6. *procesul de evaluare*, care valorifică trecerea de la evaluarea cunoștințelor, spre evaluarea modului de realizare/aplicare a competențelor supuse evaluării.

La etapa contemporană în sistemul de învățământ din Republica Moldova este promovată *paradigma curriculumului centrat pe competențe*, care este implementat și în învățământul profesional medical dual. Paradigma curriculumului centrat pe competențe pune în prim-plan *competența*, ca finalitate a procesului de învățământ; or, învățământul profesional tehnic are misiunea de formare și dezvoltare a competențelor profesionale, în conformitate cu prevederile Codului educației (2014) [9], Cadrului Național al Calificărilor [10] și ale Nomenclatorului domeniilor de formare profesională, al specialităților și calificărilor pentru învățământul profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar [11].

În esență, *competența profesională* este un sistem unitar de *cunoștințe, abilități, atitudini și valori*, cu o componentă personală dinamică, aflată în dezvoltare continuă [12]. *Cunoștințele* asigură baza teoretică a competenței, variate tipuri de cunoștințe – declarative, procesuale, strategice etc., conducând la diferite tipuri de abilități. *Abilitățile* reprezintă latura acțională a competenței; ele se distribuie pe un registru variat, de la deprinderi/structuri algoritmice

(proceduri operaționale) până la strategii de abordare inovativă a problemelor (proceduri de sistem). *Atitudinile și caracteristicile de personalitate* (obținute în timpul formării inițiale a asistentului medical prin învățământul dual și consolidate în cadrul activității profesionale) orientează valoric competența și o susțin afectiv și motivațional.

Caracterul integrator al competenței profesionale accentuează faptul că competența, ca expresie a calificării profesionale (calificării asistent medical) în contextul învățământului profesional medical dual, nu se limitează la deprinderi punctuale, ci ia în calcul capacitatea de a gestiona situații medicale profesionale prin prisma activității autonome și delegate. Or a fi competent nu înseamnă doar a ști să execuți o manoperă medicală, ci și a ști să acționezi și să reacționezi adecvat într-un context specific unor situații de îngrijiri medicale delegate, iar pe măsura creșterii nivelului de calificare, a ști să faci față situațiilor noi în contextele de îngrijiri autonome. A acționa cu competență nu înseamnă că asistentul medical dispune doar de resurse (cunoștințe, abilități, atitudini, calități profesionale), ci și de capacități de a le combina și a le mobiliza în situații specifice profesiei de asistent medical.

Demersul educațional axat pe competențe transformă competența profesională în element-cheie al procesului de formare profesională, în punct de referință, atât la nivelul intrărilor, prin proiectarea obiectivelor în termeni de competență, cât și la nivelul ieșirilor, prin atingerea finalităților în termeni de competență și demonstrarea acestora ca și prezentă a randamentului academic.

În documentele curriculare pentru învățământul profesional tehnic, inclusiv medical dual, sunt specificate următoarele categorii de competențe profesionale: *competențe profesionale generale, competențe profesionale specifice, competențe profesionale specifice disciplinei* [11]. În această ordine de idei, „*competențele profesionale generale, competențele profesionale specifice și competențele profesionale specifice disciplinei* sunt stabilite în conformitate cu standardul calificării „*asistent medical*” și „sunt exprimate prin formulări explicite de cunoștințe, abilități și/sau atitudini, care urmează să fie însușite, formate și/sau dezvoltate în rezultatul învățării”.

Competențele profesionale generale sunt proprii unui grup de profesii înrudite în cadrul unui domeniu ocupațional (domeniul *medicină*), iar raportarea competențelor generale la o meserie/profesie, specialitate concretă se efectuează prin formularea competențelor profesionale specifice. *Competențele profesionale specifice* reprezintă un sistem de cunoștințe, abilități și atitudini, care, prin valorificarea unor resurse, contribuie la realizarea individuală sau în cadrul echipei multidisciplinare a sarcinilor prestabilite de contextul activității asistentului medical. Aceste competențe sunt formulate în termeni de cerințe asociate profesiei de asistent medical, pe care trebuie să le întrunească asistentul

medical pentru a putea îndeplini anumite activități profesionale și pentru a se integra în sistemul ocrotirii sănătății.

În *Cadrul de referință al curriculumului pentru învățământul profesional tehnic* se precizează că competențele profesionale, care derivă din calificările incluse în *Registrul Național al Calificărilor din învățământul profesional tehnic*, se concentrează pe activitățile-cheie, specifice profesiei de asistent medical, și pe practicile profesionale relevante din domeniul medical [12].

Competențele profesionale specifice disciplinei reprezintă o detaliere a competențelor cognitive și funcțional-acționare, necesare pentru formarea și dezvoltarea competențelor profesionale specifice calificării asistentului medical. Aceste competențe sunt formulate în așa mod, încât să asigure o legătură evidentă între competențele ocupaționale, cerute de descrierea calificării, și competențele educaționale, preconizate pentru a fi formate și dezvoltate în cadrul disciplinelor fundamentale și de specialitate [13].

Actualmente, pentru învățământul profesional medical dual sunt elaborate, aprobate și implementate documente normative: *profilul ocupațional* [2], *standardul calificării*, planul de învățământ și curricula unităților de curs: curriculumul disciplinar, curriculumul modular, curriculumul stagiului de practică [12].

În curriculumul disciplinar, rezultatele așteptate ale învățării sunt formulate în termeni de unități de competențe, care au, în special, un caracter cognitiv. Aceste unități de competențe sunt constituite din cunoștințe propriu-zise, abilități de dobândire și de asimilare a cunoștințelor, din atitudini, care asigură formarea și dezvoltarea ulterioară a competențelor profesionale specifice.

În curriculumul modular, rezultatele așteptate ale învățării, de asemenea, sunt formulate în termeni de unități de competență, însă, spre deosebire de curriculumul disciplinar, ele au un caracter funcțional-acționar. Cunoștințele, abilitățile și atitudinile dintr-un astfel de curriculum sunt racordate în mod explicit cu atribuțiile și sarcinile proprii din profilul ocupațional și standardul educațional al calificării asistentului medical [12, 2].

În curriculumul stagiilor de practică rezultatele așteptate ale învățării sunt formulate în termeni de competențe profesionale generale și specifice, care sunt dezvoltate și consolidate în cadrul stagiilor de practică prevăzute în planul de învățământ.

Proiectarea și realizarea instruirii pe competențe în învățământul medical dual se axează pe: proiectarea instruirii (proiectarea procesului instructiv, a unităților de învățare etc.), realizată în concordanță cu planul-cadru pentru învățământul profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar și cu planul de învățământ pentru învățământul dual [4,14]; macroproiectarea instruirii (planificarea calendaristică anuală), organizată în conformitate cu

graficul procesului educațional; proiectarea unităților de învățare, dezvoltată în conformitate cu curriculumul disciplinar/modular și planul tematic; proiectarea didactică a lecțiilor, realizate conform cadrului de învățare și gândire ERRE cu: formularea finalităților de învățare, identificarea resurselor educaționale și a strategiilor didactice, structurarea secvențelor de învățare, organizarea elementelor de evaluare, planificarea extinderii și a temelor de reflexie.

Elementele principale ale procesului de instruire a asistenților medicali prin învățământul dual sunt:

- caracteristicile elevilor supuși instruirii: este un moment inițial al procesului de instruire și se bazează atât pe motivația elevilor pentru instruire, cât și pe nivelul de cunoștințe și abilități achiziționate anterior;
- caracteristicile mediului educațional, care sunt determinate de colectivitatea didactică a instituției, managementul instituțional, baza tehnico-materială a instituției de învățământ (existența dotărilor TIC, platformelor educaționale instituționale, centrelor de simulare, cabinetelor și laboratoarelor etc.) și a bazelor practice (a instituțiilor medico-sanitare publice și private);
- caracteristicile curriculumului și ale instrumentelor curriculare: acest element esențial al procesului de instruire are o valoare funcțională deosebită, deoarece reprezintă elementul central care asigură calitatea procesului de instruire [3];
- activitățile de învățare: axate preponderent pe activitățile elevului de interacționare cu suporturi construite, de investigare individuală sau în grup, fiind activ implicat în procesul autoformării profesionale [7];
- activitățile de predare ale profesorului: elementul distinctiv, care reprezintă trecerea cadrului didactic din postura de „emițător de cunoștințe” în cea de „organizator și facilitator al instruirii” [15, 8];
- evaluarea: evaluarea rezultatelor instruirii sunt organizate cu utilizarea modelelor de evaluare practicate în experiența internațională, și anume: utilizarea tehnologiilor informaționale moderne și a examenului clinic structurat obiectiv (The Objective Structured Clinical Examination – OSCE), propus de Federația Mondială de Educație Medicală (World Federation for Medical Education).

În această ordine de idei, Centrul de excelență în medicină și farmacie „Raisa Pacalo”, la momentul actual, dezvoltă o linie de inovație educațională centrată pe problemele actuale ale învățământului profesional medical, cum ar fi: instruirea bazată pe competențe; proiectarea unui curriculum în contextul competențelor-cheie, competențelor profesionale generale și al competențelor profesionale specifice; dezvoltarea dimensiunilor interdisciplinare și transdisciplinare ale procesului de instruire a asistenților medicali prin învățământul dual; utilizarea resurselor moderne de instruire, a elementelor

inovative din domeniile didacticii moderne, didacticii disciplinelor fundamentale și disciplinelor de specialitate; evaluarea bazată pe aprecierea competențelor profesionale. Toate aceste aspecte asigură calitatea procesului de instruire a asistenților medicali prin învățământul dual, valorificând principiile dezvoltării inovative a învățământului profesional medical din țară.

Referințe:

1. Clasificatorul Ocupațiilor din Republica Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.208 din 30.09.2021. În: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, 2021, nr.239-248, art.463.
2. Profilul ocupațional la programul de formare profesională 91210 Medicină, calificarea Asistent medical, validat prin Ordinul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al RM nr.964 din 17.08.2018. [Accesat: 25.09.2022]. Disponibil:
http://cemf.md/upload/PROFIL_OCUPAIONAL/2018_2019/Profil.ocupat.c.Med.sp.AM.PDF
3. Ghidul *Managementul calității în învățământul profesional tehnic*, aprobat prin Ordinul Ministerului Educației RM nr.1228 din 22.12.2015.
4. Plan-cadru pentru învățământul profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar, aprobat prin Ordinul Ministerului Educației RM nr.1331 din 10.09.2018. [Accesat: 18.09.2022]. Disponibil:
https://mecc.gov.md/sites/default/files/plan-cadru iptps_small.pdf
5. CHIȘ, V. *Pedagogia contemporană–pedagogia pentru competențe*. Cluj-Napoca: Casa Cărții de știință, 2005.
6. ARDELEAN, A. et al. *Didactica formării competențelor*. Arad: Universitatea de Vest „Vasile Goldiș”, 2012.
7. CALLO, T., PANIȘ, A., ANDRIȚCHI, V. *Educația centrată pe elev: Ghid metodologic*. Chișinău: Print-Caro, 2010.
8. CHICU V., DANDARA O., SOLCAN A. *Psihopedagogia centrată pe copil*. Chișinău: CEP USM, 2008.
9. Codul educației al Republicii Moldova, nr.152 din 17.05.2014 (cu actualizări: 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020). [Accesat: 25.09.2022]
Disponibil:
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=110112&lang=ro
10. Cadrul Național al Calificărilor din Republica Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1016 din 23.11.2017. În: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, 2017, nr.421-427, art.1137.
11. Nomenclatorul domeniilor de formare profesională, al specialităților și calificărilor pentru învățământul profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.853 din

- 14.12.2015. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.340-346, art.957.
- 12.Cadrul de referință al curriculumului pentru învățământul profesional tehnic. Chișinău, LED Moldova, 2016.
- 13.GREMALSCHI, A. *Ghid practic de elaborare a curriculumului pentru învățământul profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar*, aprobat prin Ordinul Ministerului Educației RM nr.296 din 21.04.2016. [Accesat: 25.09.2022]. Disponibil: https://mecc.gov.md/sites/default/files/ome_296_din_21.04.2016.pdf
- 14.Planul de învățământ la Specialitatea Medicina 91210, calificarea Asistent medical (învățământ dual), aprobat de MSMPS RM și MECC RM, 2020.
- 15.ANDRIȚCHI, V. *Organizarea procesului educațional: Ghid metodologic pentru formarea cadrelor didactice din învățământul preuniversitar*. Chișinău: Știința, 2007.

Date despre autori:

Mariana NEGREAN, directoare, Centrul de excelență în medicină și farmacie „Raisa Pacalo”, Chișinău; doctorandă, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Chișinău, Republica Moldova

ORCID: 0000-0002-7865-4747

Svetlana CHEPTANARI, metodistă, Centrul de excelență în medicină și farmacie „Raisa Pacalo”, Chișinău; doctorandă, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Chișinău, Republica Moldova

Galina CRECIUN, profesoară, grad didactic superior la disciplina *Medicina internă cu nursing specific*, Centrul de excelență în medicină și farmacie „Raisa Pacalo”, Chișinău, Republica Moldova.